

O'LMAS UMARBEOV HIKOYALARIDA XOTIRALAR AKSI

Tursunqulova Oyshabibi Odiljon qizi

Buxoro Davlat Pedagogika instituti

Tillar fakulteti, O'zbek tili va adabiyoti 3-bosqich talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14882567>

Annotatsiya. O'lmas Umarbekovning "Charos" hikoyasi kichik hajmga ega bo'lsa ham lekin mazmunan juda ko'p ma'no anglatadi. Hikoyada insonlar o'rtasidagi iliq munosabat, mehr - muhabbat va xotirada qolgan shirin voqealar insonni jumbushga keltiradi. Bu hayotda shunday bir naql bor "Yaxshidan bog' qolar", shunday ekan yaxshilikka intilib yashaylik.

Kalit so'zlar: Charos, Boboyong'oq, Miraziz A'zam.

O'lmas Umarbekov 1934-yil 25-yanvarda Toshkentda tavallud topgan. O'zbekiston xalq yozuvchisi, Ozbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi unvonlari sohibi. Uning bizgacha bir qancha asarlari yetib kelgan. Har bir qissasida janriy rangbaranglik, qahramonlar ruhiy olamining teranligi, badiiy tasviriy usullarining takrorlanmasligi bilan diqqatga sazovordir. Hikoyalari qisqa bo'lishiga qaramay insonni o'ziga jalb qilish xususiyatiga ega. Inson bu hikoyalarni o'qir ekan beixtiyor ko'zining oldiga o'z yoshligi kelishi tabiiydir.

O'lmas Umarbekovning bizgacha "Hikoyalar" (1958), "Xatingni kutaman", "Yurak so'zlari" (1960), "Boboyong'oq" (1961), "Yulduzlar", "Menga ishonmaysanmi?" (1962), "Hayot abadiy" (1964), "Charos" (1966), "Ko'prik" (1968), "Bolgar qo'shiqlari", "Oltin yaproqlar" (1972), "Qiyomat qarz" kabi hikoyalarda kishilarning ma'naviyaxloqiy go'zalligini tasvirlashga, insonning jamiyat va tabiat oldidagi burchini, mas'uliyatini ko'rsatishga alohida e'tibor bergan. "Bolgar qo'shiqlari" (1972) turkum hikoyalari ham ixchamligi, drammatizmga boyligi, she'riy ritmik xususiyatlari bilan ajralib turadi. Uning "Sevgilim — sevgilim" (1963), "Kimning tashvishi yo'q" (1965),

"Urush farzandi" (1972), "Yoz yomg'iri" (1973), "Oq qaldirg'och" qissalari bizgacha yetib kelgan. 70-yillarda o'z iste'dodini teatr san'ati sohasida sinab, "Oqar suvlar" (1971), "Sud", "Yoshlik dengizi" (1972), "Komissiya" (1974) singari pyesalarni yozgan. O'lmas Umarbekov 80 yillarda "O'z arizasiga ko'ra", "Kuzning birinchi kuni", "Qiyomat qarz", "Assalom, quyosh" singari yetuk sahna asarlarini yaratgan. O'lmas Umarbekovning "Charos" hikoyasida oddiy bir qishloq hayoti aks ettirilgan. Adib bu hikoyani yozar ekan o'zining shirin xotiralari namoyon qilgan. Bir qishloqning oddiy insonlari tasvirlangan. Bolakayning uzum ulashish holati, uzumni yeyish holati mahorat bilan tasvirlangan.

Fevral, 2025-Yil

Uzumzor egasidan hammaning qo'rqishi lekin insonning qandayligini faqat yoniga borganda bilish mumkinligi, insonning xotirasida qolgan yaxshi voqealar yillar o'tsa ham unutilmasligi hikoyada bayon qilingan. Bog'bon - oddiy, sodda, insonlarga yaxshilik qilishdan to'xtamaydigan, o'zidan keyin ham insonlar uchun nafi tegadigan ish qilgani, farzandini ham o'ziga o'xshab mehnatga o'rgatgani hikoyada namoyon bo'lgan. Yillar o'tib yoshlik voqealarini eslab, yoshlikda sinfdosh bolalar bilan uzumzorga o'g'irlikka kirgani va bog'bon ularni ko'rib qolgach hayajondan joyida qotib qolgani, qolganlarning qochgani, balki shunday bo'lmaganda bog'bonning qanday samimiy insonligini bilmagan bo'lardik. Bog'bon bolaga yomon gapirsa ham bo'lardi, lekin u yaxshi yo'l bilan hammasini o'zgartiradi.

Yozuvchi haqida Miraziz A'zam shunday deydi:

80-yillarda Umarbekov O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasiga boshliq etib saylandi. Bu paytlarda O'zbekistonda hali-hanuz CHO'lpon, Fitrat kabi ulug' yozuvchilarning asarlari nashr qilinishiga ruxsat yo'q edi. 50-yillarda shaxsga sig'inishning oqibatlarini tugatish masalasi o'rta qo'yilgan va 37-yil qatag'oniga uchragan ziyolilar oqlangani e'lon qilingandi. Ozarbayjonda Husayn Jovid, Mikoil Mushfiq, Qozog'istonda Saken Sayfullin, Beyimbet Maylin, Qirg'izistonda To'qtog'ul Satilg'anov, Tataristonda Olimjon Ibrohimov va boshqalarning asarlari o'z ona tillarida va yana ruscha tarjimalari ham qayta-qayta jild-jild nashr etilib turgan bir paytida, O'zbekistonda CHO'lpon, Fitrat asarlari chiqarilmas, hatto, CHO'lponning 5-10 ta she'ri "Tirik satrlar" nomli umumiy to'plamda chiqarilgani uchun bir guruh ijodkorlar e'tiroz bildirishgandi.

Agar uning o'rnida oldingilarga o'xshagan boshqa yozuvchi boshliq bo'lganida, o'sha e'tirozchilarning sho'rini quritgan bo'lardi. Ammo Umarbekov bunday qilmadi.

Uni ayrimlar, ayniqsa, kinochilar "mister" ham deb atashardi. Chindan-da unda kiyinish madaniyati inglizlarga xos sarishtali edi. Chexov aytadi-ku: "Insonda hamma narsa go'zal bo'lishi kerak: soch-soqol ham, bosh kiyimdan tortib oyoq kiyimgacha engil-bosh ham... Hammasi, hammasi..." U tashqi ko'rinishi sarishta bo'lishiga katta e'tibor berardi. Mister desa degunday.

Buning ustiga uning o'zi ham ko'rkam inson edi.[1].

O'zbek nasri hamda dramaturgiyasi taraqqiyotida yozuvchi O'lmas Umarbekovning xizmatlari beqiyos. Adib asarlari ifoda yo'sinining betakrorligi, badiiy tasvir uslubining o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Qolaversa, adib asarlari milliy ruhning kuchligi jihatidan ham alohida e'tiborni tortadi. Buni adib haqida bildirilgan iliq fikrlardan ham bilib olishimiz mumkin: "Abdulla Qahhor O'lmas Umarbekovning dastlabki hikoyalardan biri "Boboyong'oq"ni yoshlar ijodidagi jiddiy yutuq sifatida baholadi va yozuvchining kelajagiga katta ishonch bildirganinini ta'kidladi"

Fevral, 2025-Yil

[2.2]. Ko'rinib turibdiki, adib dastlabki hikoyalaridanoq milliy ruh ifodasiga alohida e'tibor qaratgan. Ya'ni hikoyaning nomlanishidanoq unda milliylik ifodasini sezish mumkin.

Bu borada tadqiqotchi G.Sattorovanning "90-yillar o'zbek hikoyachiligida milliy xarakter muammosi" nomli nomzodlik dissertatsiyasida o'z ifodasini topgan: "O'lmas Umarbekovning ayni sho'ro davrida yaratilgan ko'plab hikoyalarida har qanday tuzumda ham milliy tabiatni yo'qotmagan badiiy obrazlar talaygina" [3.156], degan fikrlari e'tiborga molik. Jumladan, yozuvchi qalamiga mansub "Mehr", "Du-tor", "Mehmondorchilik", "Isiriq", "Oqsoqol", "Hotamtoy" hikoyalari sarlavhasida ham milliylik masalasiga alohida e'tibor berilgan. Ya'ni o'zbek xalqi uchun nihoyat-da katta ahamiyatga ega bo'lgan "mehr", o'zbeklar yurtida qadrlanadigan "oqsoqol", millatning eng namunali fazilatlaridan biri sifatida e'tirof etiladigan "mehmon-do'stlik", kishilarning ishonch-e'tiqodi, qadriyatlarida alohida ahamiyatga ega bo'lgan "isiriq", "hotamtoylik" kabi tushunchalar haqida so'z borganligi hikoyalar sarlavhasidanoq anglashilib turadi.

Xulosa. O'lmas Umarbekov yorqin va salmoqli ijod qilgan ijodkor, o'z kitobxonlariga ega adib hisoblanadi. Uning har bir asari insonlarni qamrab oladi. Yaxshilik, shirin xotiralar, mehr - muhabbat aks ettirilgan bu hikoya, qissa, asarlar barchaga birdek manzur keladi. Oddiy va kichik hajmdagi "Charos" hikoyasi ham insonga butun o'tmishning shirin xotiralarini eslata oladi, yoshlarning to'g'ri yo'lda yurishga ham undaydi.

REFERENCES

1. Jabborova M. HEAVENLY ATTRIBUTES FOUND IN FOLKLORE AND THEIR IMPORTANCE IN EVERYDAY LIFE //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 10. – C. 159-162.
2. Valiyevna J. M., Atoyevna O. F. SHODIQL HAMRONING «HOVLIDAGI DARAXT» TIMSOLINIG SHAXS SIFATLARIGA EPITET BOLIB KELISHI //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2024. – Т. 44. – №. 8. – С. 57-60.
3. Jabborova, M., & Safoyeva, S. (2024). THE IMAGE OF THE SUN IN EPIC WORKS. *Solution of social problems in management and economy*, 3(4), 165-168.
4. Jabborova, M. (2023). THEORETICAL INTERPRETATION OF STUDENTS'ACADEMIC ACHIEVEMENT. *Solution of social problems in management and economy*, 2(12), 36-40.
5. Jabborova, M., & Safoyeva, S. (2024). THE IMAGE OF THE SUN IN EPIC WORKS. *Solution of social problems in management and economy*, 3(4), 165-168.

Fevral, 2025-Yil

6. Valiyevna, J. M. (2024). The Artistic Perfection of Cosmic Images in the Works of Yusuf Khos Hajib and Navoi. *Journal of Intellectual Property and Human Rights*, 3(4), 153-158.
7. Jabborova, M. (2024). MUMTOZ SHE'RIYATDA UCHRAYDIGAN OY, YULDUZ, QUYOSH TIMSOLLARINING SHAXS QIYOFASIDA TIMSOLLANISHI. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 3(1), 48-52.
8. SHE'RIYATIDA, M. J. Z., & TIMSOLLARMUSHTARAKLIGI, I. I. V. K. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS. – 2022. *T*, 2(18), 209-211.
9. Sharipova, M. (2024). EPOS HAMDA MAROSIM MUNOSABATINING QADIMIYLIGI VA AN'ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 46(46).
10. Sharipova, M. (2023). “ALPOMISH” DOSTONIDA NIKOH MAROSIMINING ARXAIK-BADIY XUSUSIYATLARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
11. Sharipova, M. (2023). MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMIDA ETNIK-MADANIY TALIM TIZIMI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 32(32).
12. Sharipova, M. (2024). ABDUNAZAR POYONOVNING 70 YILLIK YUBILEYI DOIRASIDA “ABDUNAZAR POYONOVNING BAXSHICHILIK SAN'ATIDA TUTGAN O'RNI” MAVZUSIDA RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA (Ilmiy maqolalar to'plami): ABDUNAZAR POYONOVNING KUYLAGAN “ALPOMISH” VARIANTIDA MAROSIMLAR BADIY IFODASI. *Buxoro davlat pedagogika instituti jurnali*, 4(4).
13. Baxshillovna, S. M., & Firuzovna, R. S. (2024). KITOBXONLIK MADANIYATI ORQALI TALABALAR MA'NAVIYATINI YUKSALTIRISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI.
14. Sharipova, M., & Jabborova, D. (2024). COMMONALITIES IN THE RELATIONSHIPS OF FOLKLORE GENRES WITH LITERATURE. *Modern Science and Research*, 3(9), 170-177.
15. Sharipova, M., & Rajabova, S. (2024). SCIENTIFIC AND THEORETICAL BASIS OF IMPROVING THE SPIRITUALITY OF STUDENTS THROUGH LIBRARY CULTURE. *Modern Science and Research*, 3(9), 148-155.
16. Sharipova, M., & Saidova, S. (2024). THE SKILL OF CHARACTER DEVELOPMENT IN ABDULLA QAHHOR'S STORIES. *Modern Science and Research*, 3(9), 156-162.
17. qizi Hamidova, U. F., & Sharipova, M. B. (2024, February). METHODOLOGY OF DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE.

Fevral, 2025-Yil

In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 3, No. 1, pp. 73-82).

18. Azimov, Y., To'xсанov, Q., Adizov, B., Sharipova, M., & Hojiyeva, N. (2024). Statistical analysis of thrift and ecological education concepts in elementary school students. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 587, p. 02020). EDP Sciences.
19. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" EPOSINING QADIMIYLIGI VA AN'ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
20. Sharipova, M. (2024). EPOS HAMDA MAROSIM MUNOSABATINING QADIMIYLIGI VA AN'ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 46(46).
21. Sharipova, M. (2024). EPOS HAMDA MAROSIM MUNOSABATINING QADIMIYLIGI VA AN'ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 46(46).
22. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" DOSTONIDA NIKOH MAROSIMINING ARXAIK-BADIIY XUSUSIYATLARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
23. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" DOSTONI BADIIY STRUKTURASIDA MAROSIMLARNING O'RNII. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 30(30).
24. Sharipova, M. (2020). Вестник магистратуры. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 1(1).
25. Sharipova, M. B., & Inoyatova, F. I. (2018). USE OF PROBLEM-BASED LEARNING IN THE CLASSROOM. *УЧЕНЫЙ XXI ВЕКА*, (11), 69.
26. Sharipova, M. B., & qizi Shokirova, N. Z. «ALPOMISH» DOSTONI–BADIIY BARKAMOL ASAR.
27. Sharipova, M. B., & qizi Salimova, K. R. "ALPOMISH" DOSTONIDA "KAMPIR O'LDI" MAROSIMI TASVIRI.
28. Sharipova, M. B. Ritual and Epic Relations in the Epic" Alpomish". *MIDDLE EUROPEAN SCIENTIFIC BULLETIN*.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH